

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488544>

O‘SIMLIKLAR DUNYOSI DAVLAT KADASTRI MA’LUMOTLARINI DKYATGA INTEGRATSIYA QILISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Toshpulatov Jaxongir Samar o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: jaxongirtoshpulatov3@gail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘simliklar dunyosi davlat kadastr ma’lumotlarini Davlat kadastrlari yagona axborot tizimiga (DKYAT) integratsiya qilishning dolzarb masalalari, mavjud muammolari hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha taklif etilayotgan yechimlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida o‘simliklar dunyosi obyektlari to‘g‘risidagi kadastr ma’lumotlarini yig‘ish, qayta ishlash, saqlash va yagona axborot tizimiga uzatish jarayonlari o‘rganilgan. Integratsiya jarayonida uchraydigan asosiy muammolar sifatida ma’lumotlar formatlarining nomuvofiqligi, geofazoviy ma’lumotlarning standartlashtirilmaganligi, idoralararo axborot almashinuvi mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi hamda ma’lumotlarni muntazam yangilashdagi cheklovlar ko‘rib chiqilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida geoinformatsion texnologiyalar, raqamli geoma’lumotlar bazasi, masofadan zondlash ma’lumotlari va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlaridan foydalanish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari o‘simliklar dunyosi davlat kadastr ma’lumotlarini DKYATga samarali integratsiya qilish orqali kadastr ma’lumotlarining aniqligi, ishonchliligi va boshqaruv samaradorligini oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: o‘simliklar dunyosi davlat kadastr, DKYAT, geoinformatsion tizim, geofazoviy ma’lumotlar, integratsiya, raqamlashtirish, masofadan zondlash, kadastr ma’lumotlari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются текущие проблемы интеграции государственного кадастра растительного мира в Единую информационную систему государственных кадастровых систем (ГИС), существующие проблемы и предлагаемые решения для их устранения. В ходе исследования были изучены процессы сбора, обработки, хранения и передачи кадастровых данных об объектах растительного мира в единую информационную систему. В качестве

основных проблем, возникающих в процессе интеграции, были рассмотрены несовместимость форматов данных, отсутствие стандартизации геопространственных данных, недостаточное формирование механизмов межведомственного обмена информацией и ограничения на регулярное обновление данных. Для устранения этих проблем были разработаны предложения по использованию геоинформационных технологий, цифровых геобаз данных, данных дистанционного зондирования и автоматизированных систем мониторинга. Результаты исследования показывают, что эффективная интеграция государственного кадастра растительного мира в ГИС позволяет повысить точность, надежность и эффективность управления кадастровыми данными.

Ключевые слова: государственный кадастр растительного мира, геоинформационная система, геопространственные данные, интеграция, цифровизация, дистанционное зондирование, кадастровые данные.

ABSTRACT

This article analyzes the current issues of integrating the state cadastre of the plant world into the Unified Information System of State Cadastres (SCC), existing problems and proposed solutions to eliminate them. During the study, the processes of collecting, processing, storing and transferring cadastral data on plant world objects to the unified information system were studied. The main problems encountered in the integration process were considered to be the incompatibility of data formats, the lack of standardization of geospatial data, the insufficient formation of interdepartmental information exchange mechanisms, and restrictions on regular data updating. In order to eliminate these problems, proposals were developed on the use of geoinformation technologies, digital geodatabases, remote sensing data and automated monitoring systems. The results of the study show that the effective integration of the state cadastre of the plant world into the SCC allows increasing the accuracy, reliability and management efficiency of cadastral data.

Keywords: state cadastre of the plant world, State Cadastre of the Plant World, geoinformation system, geospatial data, integration, digitization, remote sensing, cadastral data.

KIRISH

Hozirgi kunda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, biologik xilma-xillikni saqlash va ekologik barqarorlikni ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda o'simliklar dunyosi to'g'risidagi ishonchli va tizimlashtirilgan ma'lumotlarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o'simliklar

dunyosi davlat kadastrini yuritish va uning ma'lumotlarini samarali boshqarish zarurati ortib bormoqda.

O'simliklar dunyosi davlat kadastrini o'simlik obyektlari, ularning tarqalishi, holati hamda ulardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va yangilashga xizmat qiladi. Ushbu ma'lumotlarni Davlat kadastrlari yagona axborot tizimi (DKYAT) bilan integratsiya qilish ma'lumotlar almashinuvi samaradorligini oshirish, boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish hamda kadastr ma'lumotlarining aniqligini ta'minlash imkonini beradi.

Biroq amaliyotda ma'lumotlar formatlarining turlicha bo'lishi, geofazoviy ma'lumotlarni standartlashtirishdagi kamchiliklar va idoralararo axborot almashinuvi bilan bog'liq muammolar integratsiya jarayonini murakkablashtirmoqda. Shu munosabat bilan mazkur maqolada o'simliklar dunyosi davlat kadastrini ma'lumotlarini DKYATga integratsiya qilishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif etilayotgan yechimlar ko'rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'simliklar dunyosi davlat kadastrini va kadastr ma'lumotlarini yagona axborot tizimlariga integratsiya qilish masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda geoinformatsion texnologiyalar va raqamli ma'lumotlar bazalarining ahamiyati alohida ta'kidlangan. Tadqiqotlarda kadastr ma'lumotlarini integratsiya qilish ma'lumotlar almashinuvi samaradorligini oshirish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishni takomillashtirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

Shu bilan birga, ilmiy manbalarda ma'lumotlar formatlarining turlicha bo'lishi, standartlashtirishdagi kamchiliklar va idoralararo axborot almashinuvi bilan bog'liq muammolar integratsiya jarayonining asosiy to'siqlari sifatida ko'rsatilgan. Mazkur tadqiqotda ushbu muammolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqotda o'simliklar dunyosi davlat kadastrini ma'lumotlarini DKYATga integratsiya qilish jarayonini o'rganish uchun tahliliy, taqqoslash va geoinformatsion yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot davomida normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar hamda kadastr ma'lumotlarini yuritish bo'yicha mavjud amaliyotlar o'rganildi va tahlil qilindi.

Shuningdek, o'simliklar dunyosi kadastrini ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash va yagona tizimga uzatish bosqichlari tahlil qilinib, integratsiya jarayonidagi muammolar aniqlandi. Ularni bartaraf etish bo'yicha geoinformatsion texnologiyalar, geofazoviy ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlarni standartlashtirishga asoslangan takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'simliklar dunyosi davlat kadastrini ma'lumotlarini DKYATga integratsiya qilish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Jumladan, ma'lumotlar formatlarining turlicha bo'lishi, geofazoviy ma'lumotlarni standartlashtirishning yetarli emasligi hamda ma'lumotlarni yangilash jarayonining to'liq avtomatlashtirilmaganligi integratsiya samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, turli tashkilotlar o'rtasida axborot almashinuvi mexanizmlarining yetarli darajada shakllanmaganligi ma'lumotlarning takrorlanishiga va qayta ishlash vaqtining ortishiga olib kelmoqda.

1-rasm. O'simlik dunyosi kadastrini yurituvchi vakolatni organlar

O'tkazilgan tahlillar asosida o'simliklar dunyosi davlat kadastrini ma'lumotlarini DKYATga integratsiya qilishni takomillashtirish uchun geoinformatsion texnologiyalarni keng joriy etish, yagona geoma'lumotlar bazasini shakllantirish hamda ma'lumotlarni standartlashtirish zarurligi aniqlandi. Taklif etilgan yondashuv ma'lumotlarning aniqligi va tezkorligini oshirish, kadastr ma'lumotlaridan samarali foydalanish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini takomillashtirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'simliklar dunyosi davlat kadastrini ma'lumotlarini DKYATga integratsiya qilish kadastr ma'lumotlarining aniqligi, tezkorligi va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, integratsiya jarayonida ma'lumotlar formatlarining turlicha bo'lishi, standartlashtirish darajasining yetarli emasligi hamda idoralararo axborot almashinuvidagi cheklovlar asosiy muammolar hisoblanadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini ma’lumotlarini yagona geofazoviy standartlar asosida shakllantirish;
- DKYAT bilan ma’lumot almashinuvini avtomatlashtirish;
- geoinformatsion texnologiyalar va raqamli geoma’lumotlar bazalaridan foydalanishni kengaytirish;
- ma’lumotlarni muntazam yangilash va monitoring mexanizmlarini takomillashtirish.

Mazkur takliflarni amaliyotga joriy etish o‘simliklar dunyosi davlat kadastrini ma’lumotlarini boshqarish samaradorligini oshirish hamda davlat kadastrlari tizimining raqamli rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Hayvonot va o‘simlik dunyosi obyektlarining davlat hisobini, ulardan foydalanish hajmlari hisobini va davlat kadastrini yuritish to‘g‘risida” gi 07.11.2018 yildagi 914-sonli qarori
2. GISNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI. Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi, Haqqulova Adiba Ochil qizi. Geoaxborot texnologiyalarini takomillashtirish masalalari : innovatsiyalar, barqaror rivojlanish va global hamkorlik mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya. Qarshi 2025y., 21-noyabr.
3. O‘simliklar dunyosi davlat kadastrini yuritishda masofadan zondlash texnologiyalarining ahamiyati. Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi, Toshpulatov Jaxongir Samar o‘g‘li. *Educational Research in Universal Sciences*. 23-aprel 2026-yil.